

TARIXIY OBIDALAR O‘TMISHIMIZ KO‘ZGUSI

Muxamadiyeva Dilfuza

Registon ansambli gid tarjimoni

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750485>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqimizning qadim tarixidan so‘zlavchi noyob tarixiy-madaniy yodgorliklar haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: *Arxeologik yodgorliklar, tarixiy-madaniy obidalar, Kalta Minor, Ko‘hna Xiva.*

Bugungi kunda xalqimizning qadimiy tarixidan so‘zlaydigan noyob yodgorliklarni asrash, o‘rganish, tadbiq etish va kelajak avlodlarga yetkazish g‘oyat muhim vazifadir. Mamlakatimizning tarixiy obidalarini o‘rganish xalqimiz tarixiga oid yangi ashyo va ma‘lumotlar olish imkonini, o‘tmishimizda yashab o‘tgan ajdodlarimizni hozirgi kunga yetib kelishimizdagi o‘rinlarini bilishimizga, ularning mehnatlarini qadrlashga yetaklaydi. *Shu maqsadda istiqlolning dastlabki yillarida* ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e‘tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent singari shaharlarda ulug‘ ajdodlarimizning yuksak iste‘dodi bilan bunyod etilgan obidalar o‘zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni rekonstruksiya qilish va asl qiyofasini tiklash davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Bizning yurtimiz tarixiy obidalarga boy go‘shadir. Xurmatli Prezidentimiz “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida bular to‘g‘risida to‘liq ma‘lumotlar berib o‘tganlar. Bu yurtdoshlarimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbida Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat va daxldorlik tuyg‘ularini mustahkamlashga xizmat qiladi. Milliy davlatchiligimiz tarixini o‘zida aks ettirgan va kelajak avlodlarga moziydan xabar beruvchi bunday arxeologik yodgorliklarni, tarixiy-madaniy obidalarini o‘rganish bizlarni ma‘naviy-ma‘rifiy o‘shimizga, keng dunyoqarashimizga va ajdodlarimiz bilan faxrlanishga undaydi.

Inson bugungi kun bilangina yashab moziyga nazar solmas ekan o‘tmishi va an‘analarini unutib qo‘yadi. O‘z tarixini bilmagan xalqning esa kelajagi yo‘qdir. Masalan: Qadimgi Misr tarixiga nazar tashlasak, ular o‘z rivojlanishi davomida asriy an‘ana va qadriyatlariga sodiq qolib, chetdan kirgan yangiliklarni o‘z an‘analariga moslab keraklilarinigina qabul qilganlar. Qurilish, fan, tabobat sohalarida ham qadriyatlariga sodiq qolganlar. Xuddi shuningdek bizning Vatanimiz hududida ham ana shunday o‘tmishdan sado beruvchi ko‘plab tarixiy me‘moriy obidalar hozirgacha yetib kelgan. Ular mahobati, o‘ziga xos me‘moriy uslubi va did bilan ishlangan naqshlari orqali nafaqat ichki sayyohlarni, balki xorijiy san‘atsevarlarni ham jalb etmoqda. Vatan o‘tmishidan faxrlangan inson esa o‘z oldiga ajdodlarga munosib avlod bo‘lishni maqsad qilib oladi. Qadimda yaratilgan har bir tarixiy obida bizni kechagi kun bilan chambarchas holda bog‘lab turadi va ana shu davr nafasini his etishimizga ko‘maklashadi. Inson ma‘naviyatiga ta‘sir qiluvchi kuchlar qatorida tarixiy obidalar o‘rni alohida ta‘kidlanayotgani bejiz emas.

Yurtimizdagi tarixiy obidalarni sanar ekanman, ular orasida ertaknamo shahar hisoblanmish Ko'hna Xiva meni qayta-qayta o'ziga maftun etadi. U yerda ko'plab o'tmish ulug'vorligidan sado beruvchi obidalar mavjud. Ulardan biri - Kalta Minordir. Minora yurtimizdagi barcha binolardan sir-sinoati, jozibasi, asl holda saqlanganligi va hashamdorligi bilan ajralib turadi. Minora 1853-yildan bunyod etila boshlagan va oxiriga yetkazilmagan. Shunday bo'lsa ham hanz tarixnavislarni jalb etmoqda. Tashrif buyuruvchini lol qoldiruvchi jihatlardan biri poydevorning 15 metr chuqurlikda joylashganligidir. Minora balandligi - 29 metr. Agarda oxirigacha qurilganda 100 metrni tashkil etgan bo'lardi. Minoraga quyosh nurlari to'liq tushadi. Shunga qaramasdan birorta bezakning tovlanish xususiyati yo'qolmagan. Quyosh tik chiqqan payt naqshlar nuri ko'zni qamashtiradi. Bino mustahkam bo'lishi uchun pastdan yuqoriga qarab torayib borgan. Har bir qarich joy takrorlanmas, nafis geometrik naqshlar bilan bezatilgan. Nomlanishi esa uning konussimon ko'rinishiga qarab belgilangan. Inson ko'ziga juda ham bahaybat va salobatli bo'lib ko'rinadi. Minoraga yog'och zinalar orqali 2-qavatdan kiriladi. Bezash jarayonida ishlatilgan ranglar tarkibi hanz sirligicha qolmoqda. Zukko pardozchilarning hech bir ishi qayta takrorlanmagan. Hududda shunday muhit yaratilganki, u yerga kirgach, barcha narsani unutib o'tmish zarvaraqlari uzra hayol sura boshlaysiz.

Insonni lol qoldiruvchi jihatlardan yana biri, ayrim binolarda butun boshli bir xona devor ichiga o'yib ishlangan tokchlarga qo'yilgan sham orqali isitilgan. Hatto Xorazmdagi Juma masjidda imomning so'zlari devor teshiklari orqali butun hududga tiniq holda yetib borgan. Hududlarda yerdan zax ko'tarilmasligi uchun inshoot hovlisiga tut daraxti ekilgan. Bularning bari o'sha davr me'morlarining zakovati, uzoqni ko'ra olishi va o'z kasbining fidoiysi ekanligini isbotlaydi. Turli vositalarning sinoati hanz topilmagani esa har bir bino qurilishidagi ishlar qayta takrorlanmaganligi va kasb siridan dalolat. Vatanimiz hududida bularga o'xshash yuzlab obidalar mavjud. Agarda biz bu qadamjolarga tez-tez borib tursak, naqadar buyuk yurt farzandlari va dono insonlarning avlodlari ekanligini yana bir bor anglab yetamiz. Bunday obidalar nafaqat o'sha davr uchun, balki hozirgi davr uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ularning bugungi kundagi o'rni yurtimizga sayyohlarni jalb etayotgani va butun dunyoga O'zbekiston nomini tanitayotgani bilan baholanadi.

Tarixiy obidalarning qurilishida tarbiyaviy jihatlar ham alohida e'tiborga olingan bo'lib, bunga yorqin misol tariqasida obidalardagi har bir hujraning eshiklari inson bo'yidan past qilib yasalganligi, bu esa xonaga kirayotganda u yerda o'tirgan shaxsga nisbatan egilib xurmat bajo qilishga inson beixtiyor majbur bo'lganini anglatganligidir. Bu ham sharq ma'naviy tarbiyasining o'ziga xos tomonlaridan biridir. Obidalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan inson esa ko'plab bunday ajoyib va tarbiyaviy holatlarga duch keladi. Shu bois mana shunday ishlarni izchil amalga oshirish uchun yoshlarni tarixiy obidalar bilan yaqin tanishtirishimiz va ularni asrab-avaylashga o'rgatishimiz lozim. Ular bunday obidalar tarixini ming marta o'qib o'rgangandan ko'ra, bir marta borib ko'rganlari mqasadga muvofiqdir. Yoshlarni o'z yo'llaridan odimlab borishida bu kabi inson ruhiyatiga ma'naviy ozuqa beruvchi obidalarning o'rni beqiyosdir va buni hech narsa bilan baholab bo'lmaydi. Biz ularni asrashimiz, dovrug'ini yetti iqlimga yoyishda ko'maklashishimiz va kelajak avlodlarga asl holda yetkazishimiz zarur. Zero,

bu yurtning har bir farzandi ushbu obidalar orqali o'tmish ulug'vorligidan ozuqa olishga haqlidir.

References:

1. O'zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil, 147-bet.